

भारत की एक ईस्ट पॉलिसी: रणनीतिक दृष्टिकोण, उद्देश्यों और प्रमुख चुनौतियों का विश्लेषण

Manisha

Rishi Nagar, Roorkee, District Haridwar, Uttarakhand

Email: manishasoudai@gmail.com, Mob.: 7900500943

Received : 01/02/2026

1st BPR : 11/02/2026

2nd BPR : 27/02/2026

Accepted : 15/03/2026

Abstract

भारत की एक ईस्ट पॉलिसी पिछले एक दशक से गतिमान है जिसने दक्षिण-पूर्वी एशिया, पूर्वी एशिया व हिन्द-प्रशान्त क्षेत्र के साथ सहयोग और रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने का एक महत्वपूर्ण प्रयास किया। यह शोधपत्र एक ईस्ट पॉलिसी के उद्देश्य, रणनीतिक महत्व तथा क्षेत्रीय सहयोग में इसकी भूमिका का विश्लेषण करता है। इसमें बताया गया है कि कैसे भारत ने लुक ईस्ट पॉलिसी को एक नया रूप प्रदान कर उसमें कई क्षेत्रों को सम्मिलित किया तथा पूर्वोत्तर भारत को एक ईस्ट पॉलिसी का प्रवेश द्वार बनाया गया जिससे कनेक्टिविटी स्थापित की जा सके।

यह अध्ययन मुख्यतः द्वितीयक स्रोतों जैसे पुस्तकों, शोध लेखों और सरकारी रिपोर्टों पर आधारित है। इस अध्ययन से यह पता चलता है कि यह नीति आर्थिक, राजनीतिक और सामरिक स्तर पर भारत के दक्षिण-पूर्वी एशिया, पूर्वी एशिया व हिन्द-प्रशान्त क्षेत्रों के साथ संबंधों को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। लेकिन इसके बावजूद परियोजनाओं की धीमी गति इसके लिए चिंता का विषय है। यदि इस ओर गौर किया जाए तो भविष्य में यह नीति और विकासशील बन सकती है।

Key words: एक ईस्ट पॉलिसी, लुक ईस्ट पॉलिसी, आसियान, हिन्द-प्रशान्त क्षेत्र, दक्षिण-पूर्वी एशिया, पूर्वोत्तर भारत, पूर्वी एशिया, कनेक्टिविटी, आर्थिक एकीकरण।

प्रस्तावना (Introduction)-

अंतरराष्ट्रीय राजनीति की दृष्टि से दक्षिण-पूर्वी एशिया संसार के सर्वाधिक संवेदनशील और महत्वपूर्ण क्षेत्रों में से एक है। इस क्षेत्र के अन्तर्गत चीन के दक्षिण में तथा भारतीय उपमहाद्वीप के पूर्व में स्थित देश अर्थात् म्यांमार, थाईलैण्ड, मलेशिया, इण्डोनेशिया, कम्बोडिया, वियतनाम, फिलीपींस आदि सम्मिलित किये जाते हैं। वर्तमान समय में यह क्षेत्र वैश्विक राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है तथा वैश्विक शक्तियों के आकर्षण का मुख्य केन्द्र बना हुआ है। इसी संदर्भ में भारत की एक ईस्ट पॉलिसी एक महत्वपूर्ण पहल के रूप में सामने आई है, जिसका उद्देश्य एशिया-प्रशांत क्षेत्र के देशों के साथ आर्थिक, राजनीतिक व सांस्कृतिक संबंधों को सुदृढ़ करना है।

एक ईस्ट पॉलिसी के महत्व को समझने के लिए हमें इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि का अध्ययन करना आवश्यक है।

भारत की लुक ईस्ट पॉलिसी (INDIA'S Look East Policy) :

सोवियत संघ के विघटन के बाद भारत ने अपना एक महत्वपूर्ण रणनीतिक भागीदार खो दिया था, जिसके लिए भारत को संयुक्त राज्य अमेरिका और दक्षिण-पूर्वी एशियाई देशों के साथ अपने भौगोलिक, आर्थिक व संस्थागत संबंधों को निर्मित करना पड़ा।

भारत के पूर्व प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव ने वर्ष 1992 में 'पूर्व की ओर देखो' (लुक ईस्ट पॉलिसी) का नारा दिया, जिसका अर्थ था दक्षिण-पूर्वी एशियाई देशों के साथ आर्थिक एकीकरण को बढ़ावा देना।

लुक ईस्ट पॉलिसी का केन्द्र आसियान देशों को माना गया तथा उनके आर्थिक एकीकरण पर ध्यान

केंद्रित किया गया। वर्ष 1992 में भारत को आसियान देशों के क्षेत्रीय वार्ताकार सहयोगी का दर्जा दिया गया। साथ ही व्यापार, निवेश एवं पर्यटन के क्षेत्र में क्षेत्रीय वार्ताकार का सहयोग बनाया तथा वर्ष 1996 में भारत पूर्ण वार्ताकार सहयोगी बन गया।

एक्ट ईस्ट पॉलिसी (Act East Policy)

भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसकी घोषणा 7 नवंबर 2014 को म्यांमार के नेपीता (Nay Pyi Taw) में आयोजित 12वें आसियान-भारत शिखर सम्मेलन के दौरान की थी। एक्ट ईस्ट पॉलिसी, लुक ईस्ट पॉलिसी का ही एक उन्नत रूप है। जहाँ लुक ईस्ट पॉलिसी मुख्यतः आसियान देशों पर केन्द्रित थी, एक्ट ईस्ट पॉलिसी में आसियान देशों के साथ-साथ पूर्वी एशिया (जापान, दक्षिण कोरिया), ऑस्ट्रेलिया और हिन्द-प्रशान्त द्वीप राष्ट्रों को भी शामिल किया गया है।

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 23 मई 2025 को नई दिल्ली में 'राइजिंग नॉर्थईस्ट समिट' के उद्घाटन के दौरान कहा - "एक समय था जब उत्तर-पूर्व को केवल एक सीमांत क्षेत्र कहा जाता था। आज यह 'विकास का अग्रणी क्षेत्र' बनकर उभर रहा है।" हाल ही में 26 Oct 2025 को आयोजित 22 वें आसियान-भारत शिखर सम्मेलन में प्रधानमन्त्री मोदी ने वर्चुल रूप से भाग लिया। अगर देखा जाए तो प्रधानमंत्री मोदी की आसियान-भारत शिखर सम्मेलन में यह 12 वीं भागीदारी थी, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी और आसियान देशों ने साथ मिलकर अपने संबंधों की समीक्षा की तथा व्यापक रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने के लिए अहम कदम उठाए।

प्रधानमंत्री मोदी ने 'आसियान कम्युनिटी विज़न 2045' (ASEAN Community Vision 2045) को अपनाया जिसमें आसियान की एकता, केंद्रीयता और हिन्द-प्रशान्त पर आसियान दृष्टिकोण का समर्थन किया। साथ ही प्रधानमंत्री ने आसियान-भारत के बीच मुक्त व्यापार समझौते पर भी प्रकाश डाला और क्षेत्रीय सहयोग को और मजबूत किए जाने पर जोर दिया।

साथ ही आतंकवाद जैसे मुद्दों पर भी ध्यान केन्द्रित करते हुए प्रधानमन्त्री मोदी ने आतंकवाद के खिलाफ एकजुटता की आवश्यकता पर बल दिया है। इसके अलावा प्रधानमंत्री मोदी जी ने सतत् पर्यटन को बढ़ावा दिया। साथ ही साथ वर्ष 2026 को "आसियान-भारत समुद्री सहयोग वर्ष" घोषित करना, पावर ग्रिड पहल के लिए 400 पेशेवरों को नवीकरणीय ऊर्जा में प्रशिक्षण देना, नालंदा में दक्षिण-पूर्वी एशिया अध्ययन केंद्र स्थापित करने का प्रस्ताव देना और शिक्षा, ऊर्जा, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी सहयोगों पर प्रकाश डालना आदि घोषणाएं की।

यह विभिन्न स्तरों पर एशिया-प्रशान्त क्षेत्रों के साथ रणनीतिक, आर्थिक व सांस्कृतिक संबंधों को बढ़ावा देने की एक महत्वपूर्ण पहल है। उनका मुख्य उद्देश्य लुक ईस्ट पॉलिसी को एक सक्रिय रूप प्रदान करना था।

भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने एक्ट ईस्ट पॉलिसी के तहत 4C's पर प्रकाश डाला –

- संस्कृति (Culture)
- वाणिज्य (Commerce)
- कनेक्टिविटी (Connectivity)
- क्षमता निर्माण (Capacity Building)

वर्ष 1991 की लुक ईस्ट पॉलिसी सिर्फ आसियान देशों के साथ आर्थिक एकीकरण एवं व्यापार पर बल देती थी, जबकि एक्ट ईस्ट पॉलिसी अधिक सक्रियता दिखाते हुए आर्थिक एकीकरण एवं व्यापार के साथ-साथ रक्षा, रणनीतिक और सांस्कृतिक संबंधों को भी शामिल करती है। वर्तमान में आसियान देशों के साथ भारत का लगभग 11% वैश्विक व्यापार होता है।

एक्ट ईस्ट पॉलिसी के उद्देश्य (Objective of Act East Policy):

एक्ट ईस्ट पॉलिसी एक बहु-आयामी नीति है, जिसका मुख्य उद्देश्य केवल संबंध बनाना ही नहीं बल्कि उन्हें सक्रिय रूप से लागू करना भी है। एक्ट ईस्ट पॉलिसी के कुछ उद्देश्य नीचे दिए गए हैं-

- **आर्थिक एवं व्यापारिक संबंधों को सुदृढ़ करना** - सबसे पहला उद्देश्य दक्षिण-पूर्वी देशों के साथ आर्थिक एवं व्यापारिक संबंध मजबूत करना है। जिससे दोनों आपस में प्रतिस्पर्धी न होकर, एक-दूसरे के पूरक हों, क्योंकि आसियान हल्के विनिर्मित वस्तुओं का मुख्य निर्यातक है, जबकि भारत सेवा क्षेत्र में निर्यातक है। यह बिंदु ध्यान देने योग्य है कि वर्तमान समय में भारत के सकल घरेलू उत्पाद (GDP) में सेवा क्षेत्र का योगदान लगभग 54% से 55% के बीच है। जिसमें बैंकिंग, आईटी, पर्यटन, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाएं शामिल हैं।
- **क्षेत्रीय सुरक्षा और रणनीतिक सहयोग को बढ़ाना** - पहले लुक ईस्ट पॉलिसी में भारत-आसियान के द्वारा संयुक्त रूप से हिंद महासागर, मलक्का जलसंधि की सुरक्षा की जा रही थी, लेकिन अब इसका और विस्तारित रूप सामने आया है, क्योंकि अब इसमें आसियान देश (इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, ब्रुनेई, वियतनाम, लाओस, म्यांमार और कंबोडिया), पूर्वी एशिया (जापान, दक्षिण कोरिया, चीन), हिंद-प्रशांत क्षेत्र (ऑस्ट्रेलिया और अन्य द्वीपीय देश एवं भारत का पूर्वोत्तर क्षेत्र (अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिज़ोरम, नागालैंड, त्रिपुरा और सिक्किम) भी सम्मिलित हैं। रक्षा सहयोग जैसे - संयुक्त सैन्य अभ्यास, रक्षा उपकरण साझा करना व सैन्य प्रशिक्षण के क्षेत्र में सहयोग भी शामिल है। चीन के बढ़ते प्रभाव को रोकना व बहुपक्षीय मंचों जैसे - ARF (आसियान रीजनल फोरम), QUAD (चतुर्भुज सुरक्षा संवाद), EAS (ईस्ट एशिया समिट) आदि पर जोर देना भी इसी नीति का हिस्सा है।
- **भारत के उत्तर-पूर्वी राज्यों को एशिया बाजारों से जोड़ना** - इसमें म्यांमार और बांग्लादेश की सीमाओं पर 'बॉर्डर हाट' जैसी योजनाएं चलना, जिससे स्थानीय व्यापार को बढ़ावा मिले। इसके अलावा असम की चाय, हस्तशिल्प, बांस उत्पाद व पूर्वोत्तर के जैविक उत्पादों के लिए आसियान देशों में बड़े बाजार उपलब्ध कराना जैसी परियोजनाएं शामिल हैं।

इसके अतिरिक्त, सरकार ने उत्तर-पूर्वी क्षेत्र में राष्ट्रीय जलमार्गों पर अंतर्देशीय जल परिवहन (IWT) अवसंरचना के विकास हेतु 2020-21 से 2024-25 तक 5 वर्षों की अवधि के लिए निम्नलिखित परियोजनाओं को स्वीकृति दी है:

1. राष्ट्रीय जलमार्ग-2 (ब्रह्मपुत्र नदी का धुबरी से सादिया खंड) – 461 करोड़ रुपये की लागत से,
2. राष्ट्रीय जलमार्ग-16 (बराक नदी) एवं भारत-बांग्लादेश प्रोटोकॉल (IBP) मार्ग – 145 करोड़ रुपये की लागत से।

● **कनेक्टिविटी परियोजनाएं (Connectivity Projects): -**

1. भारत-जापान एकट ईस्ट फोरम के तहत, सड़क, पुल व हाइड्रो- इलेक्ट्रिक पावर परियोजनाओं के आधुनिकरण।
2. भारत-बांग्लादेश के बीच अगरतला-अखौरा रेल लिंक।
3. बांग्लादेश के माध्यम से इंटरमॉडल परिवहन लिंकेज व अंतर्देशीय जलमार्ग।
4. कलादान मल्टीमॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट व त्रिपक्षीय राजमार्ग परियोजना पूर्वोत्तर को म्यांमार और थाईलैंड से जोड़ती है।
5. भारत-जापान एकट फोरम 2017 में स्थापित किया गया था जिसका उद्देश्य भारत की "एकट ईस्ट पॉलिसी" और जापान की "फ्री एंड ओपन इंडो - पैसिफिक स्ट्रेटेजी" के तहत भारत-जापान सहयोग के लिए एक मंच प्रदान करना है।
6. भारत-म्यांमार-थाईलैंड त्रिपक्षीय राजमार्ग।
7. 2014 से अब तक रेलवे मंत्रालय ने उत्तर-पूर्व के लिए ₹62,477 करोड़ आवंटित किए हैं, जिनमें से ₹10,440 करोड़ वर्तमान वित्तीय वर्ष के लिए निर्धारित हैं।
8. जुलाई 2025 तक उत्तर-पूर्व में 16,207 किमी राष्ट्रीय राजमार्गों का निर्माण किया गया।
9. प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (PMGSY) के तहत 16,469 सड़क परियोजनाएँ (80,933 किमी) और 2,108 पुल पूरे किए गए, इसके अतिरिक्त और भी कई परियोजनाएँ कनेक्टिविटी परियोजना के तहत भारत ने अपनाई हैं, जोकि भारत के उत्तर-पूर्वी क्षेत्र को विभिन्न विकल्पों द्वारा कनेक्टिविटी प्रदान करने का अवसर देता है।

● **सांस्कृतिक और ऐतिहासिक संबंधों को मजबूत करना-**

भारत व दक्षिण-पूर्वी एशियाई देशों में भौगोलिक अवरोधों के बावजूद भी प्राचीन काल से भारत और दक्षिण-पूर्वी एशिया के बीच सांस्कृतिक एवं व्यापारिक सम्पर्क बने रहे। जिस कारण इन देशों पर भारत का अत्यधिक सांस्कृतिक प्रभाव है जो विश्व में शायद ही किसी अन्य क्षेत्र पर हो। भारत ने अपने संबंधों को मजबूत करने के लिए योग, बौद्ध सर्किट और साझा विरासत को बढ़ावा दिया। दक्षिण-पूर्वी एशिया के साथ भारत के सदियों पुराने हिंदू व बौद्ध धर्म संबंध हैं। मेकांग-गंगा सहयोग परियोजना भी इस क्षेत्र के साथ अपना ऐतिहासिक व सांस्कृतिक पहलू जुड़ती है। नार्थ-ईस्ट इंडिया (पूर्वोत्तर भारत) को एकट ईस्ट पॉलिसी का प्रवेश द्वार कहा गया जो इन देशों के साथ भौगोलिक एवं सांस्कृतिक रूप से जुड़ता है और लोगों में आपसी संपर्क को बढ़ावा देता है।

क्षेत्रीय प्रभाव (Regional Effect):

हम क्षेत्रीय प्रभावों को दो तरह से देख सकते हैं -

पहला - एकट ईस्ट पॉलिसी का पूर्वोत्तर भारत पर प्रभाव,

दूसरा - एकट ईस्ट पॉलिसी का साथी राष्ट्रों पर प्रभाव।

पहला - अगर बात करें पूर्वोत्तर भारत की तो पहले इसे एक सीमांत क्षेत्र माना जाता था। लेकिन अब यह एकट ईस्ट पॉलिसी के माध्यम से महत्वपूर्ण केंद्र के रूप में उभर रहा है, क्योंकि इसकी सीमाएँ पाँच देशों - नेपाल, भूटान, चीन, बांग्लादेश, म्यांमार से लगती है, जो इसे दक्षिण एशिया और दक्षिण-पूर्व एशिया के बीच एक प्राकृतिक गलियारा बनाती है। यह क्षेत्र भारत की क्षेत्रीय कूटनीति और व्यापारिक महत्वाकांक्षाओं के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। 2025 तक पूर्वोत्तर के लगभग 42,000 गाँवों में मोबाइल कनेक्टिविटी और लगभग 41,000 गाँवों में 4G नेटवर्क पहुँच चुके हैं। फिर भी इंटरनेट गति में कमी, कई पहाड़ी क्षेत्रों में इंटरनेट अस्थिरता, UPI, आधार, डिजिलॉकर जैसी सेवाओं में कमी को सुधारा जाये तो ये क्षेत्र भविष्य में और भी तरक्की करेगा।

दूसरा - भारत की एशिया-प्रशांत क्षेत्रों में उपस्थिति पहले से ज्यादा मजबूत बनी। जहाँ हमने व्यापार को अधिक बढ़ावा दिया व अपने संबंधों को और मजबूत बनाने के अपने प्रयास को अधिक महत्व दिया। भारत के दक्षिण-पूर्व देशों के साथ संबंध बेहतर हुए जब हमने उनके साथ व्यापार के कई नए रास्ते खोले। इंडो- पैसिफिक क्षेत्र में बढ़ती अनिश्चितताओं के बीच भारत खुद को एक स्थिर साझेदार के रूप में स्थापित करने का प्रयास कर रहा है। 2024-2025 में भारत का रक्षा निर्यात लगभग 2.76 बिलियन डॉलर तक पहुँच गया, पिछले वर्ष से 12% अधिक है। वर्तमान स्थिति को देखा जाए तो दक्षिण-पूर्वी एशिया में अमेरिका, चीन और रूस जैसी शक्तियों की अस्थिरता देख इन पर निर्भरता को लेकर संदेह बढ़ा है। इन परिस्थितियों में कई आसियान देश रक्षा खरीद के लिए नए विकल्प तलाश रहे हैं, जहाँ भारत संभावित साझेदार बनकर उभरा है। इसी के साथ-साथ आतंकवाद जैसी गंभीर समस्याओं पर भी इसका बहुत प्रभाव पड़ा क्योंकि आसियान देशों के कुछ क्षेत्र आतंकवादी गतिविधियों में सक्रिय रहे हैं। आतंक की बढ़ती घटनाओं को देखते हुए भारत-आसियान के मध्य आतंकवाद को रोकने के लिए सूचना का आदान-प्रदान द्विपक्षीय और बहुपक्षीय समझौतों को लागू करना, जो आतंकवाद को रोकने के काम आएंगे।

चुनौतियां (Challenges):

एक्ट ईस्ट पॉलिसी के कई सकारात्मक प्रभाव रहे हैं लेकिन इसे कई चुनौतियों का सामना भी करना पड़ा है। दक्षिण-पूर्वी एशिया में अन्य बड़ी शक्तियों का प्रभाव पड़ना व क्षेत्रीय प्रतिस्पर्धा का बढ़ना जैसी समस्या सामने आई। नीतियों को बनाने से ज्यादा उनके लागू करने में कई समस्याएँ सामने आती हैं। उन समस्याओं में सबसे बड़ी समस्या, उनकी धीमी गति रही है। कनेक्टिविटी परियोजनाओं का अत्यधिक धीमा पड़ना जिससे निर्धारित लक्ष्यों का पूरा न होना जैसी समस्याएँ सामने आईं। इसके अलावा सुरक्षा, आर्थिक और राजनीतिक बाधाएँ भी आड़े आई हैं।

इसके अलावा पूर्वोत्तर में कमजोर बुनियादी ढांचा, चीन का बढ़ता प्रभाव व पूर्वोत्तर में अस्थिरता जैसी समस्याएँ भी हैं। वैसे तो ये नीति आसियान देशों के साथ संबंधों को बेहतर बनाने के प्रयास के किये बनी हैं लेकिन सीमा पार उग्रवाद, धीमी कनेक्टिविटी और आरसीईपी (RCEP) से बाहर रहने जैसी बाधाएँ इसके कार्यन्वयन को धीमा कर रही हैं।

पूर्वोत्तर में जातीय संघर्ष और विद्रोही गतिविधियाँ भी निवेश को हतोत्साहित करती हैं। इसके साथ ही आसियान के साथ व्यापार घाटा जैसी समस्याएँ भी देखने को मिलती हैं। भारत में अल्पसंख्यकों, विशेषकर मुस्लिमों और ईसाइयों के प्रति अपनाए जा रहे दृष्टिकोण ने मुस्लिम और ईसाई प्रमुख देशों को प्रभावित किया है।

निष्कर्ष (Conclusion):

एक्ट ईस्ट पॉलिसी भारत की विदेश नीति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। दक्षिण-पूर्वी देशों पर भारत का अत्यधिक प्रभाव है, जो विश्व के किसी अन्य क्षेत्र में नहीं है। इस नीति के माध्यम से भारत इन सभी क्षेत्रों के साथ अपना आर्थिक एवं सामरिक रूप सुदृढ़ कर सका है और दक्षिण-पूर्वी एशिया के साथ अपने संबंधों को और अधिक मजबूत कर सका है। यह क्षेत्रीय सहयोग को भी बढ़ावा देती है।

भविष्य में एक्ट ईस्ट पॉलिसी एक मील का पत्थर साबित हो सकती है लेकिन सरकार को इसके लिए प्रमुख परियोजनाओं को तेजी से लाना होगा व इन परियोजनाओं को जलवायु-संवेदनशील बनाना जरूरी होगा, क्योंकि क्षेत्र भूकंप, भूस्खलन और बाढ़ जैसी आपदाओं के प्रति संवेदनशील है। इसीलिए भविष्य के निवेश में क्लाइमेट-प्रूफिंग, ढलान स्थिरीकरण और बाढ़-रोधि डिजाइन शामिल होने चाहिए। साथ ही बीमस्टेक जैसे क्षेत्रीय समूहों पर भी ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिए। एक्ट ईस्ट पॉलिसी को थोड़ा और वृद्ध रूप देकर इसमें श्रीलंका और बांग्लादेश जैसे पड़ोसियों को भी शामिल करना चाहिए। जातीय संघर्षों के लिए शांति और स्थिरता को प्राथमिकता देनी चाहिए। पूर्वोत्तर में एग्रो-प्रोसेसिंग जोन, लॉजिस्टिक्स पार्क बनाये जाए जिससे कृषि रोजगार मजबूत हो। यदि इन सभी बिंदुओं पर गौर किया जाए तो यह नीति स्थिरता और विकास में महत्वपूर्ण योगदान दे सकती है।

Reference -

- Ministry of External Affairs.(2014).Act East Policy.Government of India.
- <https://www.mea.gov.in>
- ASEAN Secretariat.(2015).ASEAN-India Relations.
- <https://asean.org>
- Mishra, R. (2022). Bhartiya videsh niti: Bhumandalikaran ke daur mein. Orient Blackswan.
- Narula, B. C. (2012). Pramukh rashtron ki videsh niti. Arjun Publishing House.
- Fadia, B. L. (1989). International relations. Sahitya Bhawan.
- Dixit, J. N. (2018). Bhartiya videsh niti. Prabhat Prakashan.
- Pant, P. (2012). Bharat ki videsh niti. Tata McGraw Hill Education.
- Sharma, A., & Mishra, S. (2026, March 15). Act East: Aagneya Ashiyat Bharatacya defence diplomacy cha vadhata dabdaba! Observer Research Foundation.
- Oinam, A. (2025, October 4). Digital connectivity in the Northeast: A pillar of India's Act East Policy. Observer Research Foundation.
- Vanlalchhawna. (2025, November 20). Gateway to the East: Building trade and connectivity in Mizoram. Observer Research Foundation.
- Press Information Bureau. (2022, March 29). Projects under the Act East Policy. Ministry of Ports, Shipping and Waterways, Government of India.
- Press Information Bureau. (2025, October 26). Prime Minister's participation in the 22nd ASEAN-India Summit in Kuala Lumpur. Government of India.

*** **